

अण्णा भाऊ साठे, बाबूराव बागूल आणि शंकरराव खरात यांच्या साहित्यातील स्त्रियांचा तुलनात्मक अभ्यास

मीनाक्षी पुनमचंद कुरील

Author Affiliation:

संशोधक, इतिहास व प्राचीन भारतीय संस्कृती विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छ. संभाजीनगर.
ई-मेल : meenakshikuril123@gmail.com

Citation of Article: कुरील, मी. पु. (2025). अण्णा भाऊ साठे, बाबूराव बागूल आणि शंकरराव खरात यांच्या साहित्यातील स्त्रियांचा तुलनात्मक अभ्यास. International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA) ISSN: 2583- 1801, 5 (3), pg. 92-96. ijcrta.org

DOI: 10.5281/zenodo.17252727

प्रस्तावना:

मराठी साहित्यात दलित साहित्याची चळवळ ही विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली. या चळवळीने केवळ दलितांच्या वेदना, दैन्य, संघर्ष यांनाच वाचा फोडली नाही, तर स्त्रीच्या आयुष्याचे वास्तवही समाजासमोर आणले. विशेषतः अण्णा भाऊ साठे, बाबूराव बागूल आणि शंकरराव खरात या तिघा लेखकांनी स्त्रीच्या वेगवेगळ्या प्रतिमा आपल्या लेखनातून साकारल्या.

स्त्री ही केवळ गृहिणी किंवा कुटुंबापुरती मर्यादित नसून, ती समाजजीवनाचा महत्त्वाचा घटक आहे, हे या साहित्यामधून स्पष्ट होते. दलित समाजातील स्त्रीची ऐतिहासिक आणि सामाजिक स्थिती, तिचे दुःख, तिचा संघर्ष, तिचा विद्रोह, तिच्या आशा-आकांक्षा या सगळ्यांचा विचार केल्याशिवाय मराठी साहित्याचे सर्वांगीण आकलन होत नाही.

उद्दिष्टे :

1. तिन्ही लेखकांच्या साहित्यातील स्त्रीप्रतिमांचा सखोल अभ्यास करणे.
2. स्त्रीच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक संदर्भाचा मागोवा घेणे.
3. तुलनात्मक पद्धतीने साम्य व भेद अधोरेखित करणे.
4. दलित साहित्यामधील स्त्रीप्रतिमेचे स्थान स्पष्ट करणे.

गृहितके :

1. अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यात स्त्री ही प्रेरणादायी, संघर्षशील आणि क्रांतिकारी स्वरूपात आहे.
2. बाबूराव बागूल यांच्या कथांमध्ये स्त्री ही शोषित असली तरी विद्रोही व संघर्षशील आहे.
3. शंकरराव खरात यांच्या आत्मचरित्रात्मक लेखनात स्त्री ही वास्तववादी, वेदनादायी आणि सहनशील आहे.
4. या तिन्ही लेखकांच्या स्त्रीप्रतिमांत साम्य असूनही त्यांची मांडणी त्यांच्या जीवनानुभवांवर आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर अवलंबून आहे.

अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यातील स्त्रीप्रतिमा:

अण्णा भाऊ साठे हे मराठी दलित साहित्याच्या इतिहासाचे जनक मानले जातात. त्यांच्या साहित्यामध्ये स्त्रीची प्रतिमा लढाऊ आणि संघर्षशील स्वरूपात दिसते.

'फकिरा' या कादंबरीतील फकिराची पत्नी अन्यायाविरुद्ध आपल्या पतीबरोबर खांद्याला खांदा लावून उभी राहते (फकिरा 87). हे पात्र दाखवते की, स्त्री ही समाजक्रांतीची सक्रिय घटक आहे.

'चिखलातील कमळ' या कादंबरीत नायिका सामाजिक आणि आर्थिक दडपशाहीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करते (चिखलातील कमळ 112). येथे स्त्री ही परिस्थितीशी लढणारी योद्धा आहे.

'आवडी' या कादंबरीत आईच्या मातृत्वाची ओल आणि त्यागाचे दर्शन घडते (आवडी 56). यातून स्त्रीची कुटुंबासाठीची झगडणारी बाजू प्रकट होते.

साठे यांच्या साहित्यामधील स्त्रिया फक्त घरापुरत्या मर्यादित नसून समाजपरिवर्तनात सहभागी होणाऱ्या, धाडसी आणि प्रेरणादायी आहेत.

बाबूराव बागूल यांच्या साहित्यातील स्त्रीप्रतिमा:

बाबूराव बागूल हे मराठी दलित कथालेखनाचे क्रांतिकारी लेखक आहेत. त्यांच्या कथांमध्ये स्त्रीचे वास्तवदर्शन तीव्र आणि प्रखर स्वरूपात दिसते.

'मरण स्वस्त होत आहे' या कथासंग्रहातील स्त्री पात्रे शहरातील वस्त्यांतील दारिद्र्यात होरपळलेली आहेत (मरण स्वस्त ह्योत आहे 45). त्यांचे जीवन संघर्ष आणि अपमानाने व्यापलेले आहे.

'जिवाला जागा नाही' या कथेत स्त्रीवर होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचे चित्रण आहे (जिवाला जागर नाही 41). या कथेतून समाजातील दुहेरी शोषण जातीय आणि लैंगिक अधोरेखित होते.

'बंदिवासातील स्त्री' या कथेत स्त्री अन्यायाविरुद्ध विद्रोह करते आणि आवाज उठवते (बंदिवासातील स्त्री 53).

बागूल यांच्या स्त्रिया कष्टकरी, शोषित, पण विद्रोही आणि क्रांतिकारक जाणीवा असलेल्या आहेत. त्या दारिद्र्य व अन्यायाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या असल्या तरी बदल घडवण्यासाठी तयार होतात.

शंकरराव खरात यांच्या साहित्यातील स्त्री प्रतिमा:

शंकरराव खरात यांच्या आत्मचरित्रात्मक लेखनात स्त्रीचे वास्तववादी चित्रण आहे. त्यांच्या लेखनातली स्त्री गरिबी, रूढी आणि समाजाच्या कठोर परंपरांत अडकलेली असली तरी तिच्या सहनशीलतेत आणि लढाऊ वृत्तीत वेगळा तेज आहे.

'अंबराच्या काचा' या ग्रंथात लेखकाच्या आईचे जीवन दाखवले आहे. ती अत्यंत दारिद्र्यात असूनही मुलांच्या भवितव्यासाठी झगडते (अंबरच्या काचा 76).

'स्मृतिचित्रे' मध्ये परंपरेच्या ओझ्याखाली दबलेल्या स्त्रियांचे चित्रण आहे (स्मृतिचित्रे 93).

'दलित जीवन' मध्ये वस्तीतल्या स्त्रिया मुलांच्या शिक्षणासाठी व सामाजिक हक्कांसाठी झगडतात. (दलित जीवन 114).

खरात यांच्या लेखनातली स्त्री वास्तववादी, सहनशील, वेदनादायी पण बदलासाठी झगडणारी आहे.

तुलनात्मक विश्लेषण (वर्णनात्मक):

अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यातील स्त्रिया प्रामुख्याने संघर्षशील आणि क्रांतिकारी स्वरूपात दिसतात. त्यांनी आपल्या स्त्रीपात्रांना प्रेरणादायी भूमिका दिली आहे. 'फकिरा' मधील पत्नी असो वा 'चिखलातील कमळ' मधील नायिका, त्या आपल्या कुटुंबाबरोबरच समाजासाठी लढणाऱ्या आहेत.

बाबूराव बागूल यांच्या कथांमध्ये स्त्रिया शोषित आहेत. त्यांच्या जगण्यावर गरिबी, शहरातील झोपडपट्ट्या आणि लैंगिक शोषण यांची सावली आहे. पण या परिस्थितीतही त्या आवाज उठवतात, विद्रोही होतात. त्यामुळे बागूल यांच्या स्त्रिया साठ्यांच्या स्त्रियांपेक्षा अधिक करुणाजनक असल्या तरी त्यांच्या विद्रोही वृत्तीमुळे वेगळ्या भासतात.

शंकरराव खरात यांच्या लेखनात स्त्रीचे चित्रण आणखी वास्तववादी आणि व्यक्तिगत पातळीवर आहे. त्यांच्या आत्मचरित्रातील आई असो वा वस्तीतल्या स्त्रिया, त्या जीवनाच्या कठोर वास्तवाला सामोऱ्या जातात. त्यांची सहनशीलता मोठी असली तरी त्या परिस्थितीसमोर न झुकता आपल्या मुलांच्या भवितव्यासाठी झगडतात.

या तिन्ही लेखकांच्या स्त्रिया एकमेकांपेक्षा वेगळ्या वाटतात, पण त्यांच्यात साम्यही आहे. त्या तिघीही समाजाच्या अन्यायाविरुद्ध उभ्या आहेत, लढत आहेत. फरक एवढाच की, साठ्यांच्या स्त्रिया अधिक आदर्शवादी आणि क्रांतिकारी, बागूल यांच्या स्त्रिया विद्रोही व वास्तवाशी भिडणाऱ्या, तर खरात यांच्या स्त्रिया जिवंत, वेदनादायी आणि वास्तववादी स्वरूपात आहेत.

निष्कर्ष:

अण्णा भाऊ साठे, बाबूराव बागूल आणि शंकरराव खरात या तिन्ही लेखकांनी मराठी साहित्यात स्त्रीप्रतिमेला केवळ भावनिक किंवा पारंपरिक चौकटीत न मांडता, वास्तवाच्या जमिनीवरून तिची रचना केली. स्त्री ही त्यांच्या साहित्याचा केंद्रबिंदू नसली, तरी तिच्या माध्यमातून समाजातील विसंगती, विषमता, शोषण व अन्याय यांचे सशक्त चित्रण घडले.

अण्णा भाऊ साठे यांच्या लेखनात स्त्री ही कष्टकरी, दुःख सहन करणारी आणि संकटांशी दोन हात करणारी म्हणून उभी राहते. तिच्या संघर्षातून पुरुषप्रधान समाजाच्या अन्यायकारक रचनेचा पर्दाफाश होतो. 'चिकाटी ठेवणारी आई', 'त्याग करणारी पत्नी' आणि 'आशेने डोळे भरून बसलेली मुलगी' अशा रूपांत त्यांनी स्त्रीला मांडले. मात्र ही स्त्री फक्त भावनिक नाही, तर ती प्रत्यक्ष समाजाशी लढणारी आहे. साठ्यांच्या स्त्रिया समाजातील अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहतात, पण त्याचवेळी आपल्या कुटुंबाला धरून ठेवतात. त्यामुळे त्यांची स्त्रीप्रतिमा वास्तवाशी घट्ट जोडलेली आहे.

बाबूराव बागूल यांच्या साहित्यात स्त्रीप्रतिमेचे चित्रण अधिक ज्वलंत, विद्रोही आणि वेदनादायी स्वरूपात दिसते. दलित स्त्रीच्या दैनंदिन जगण्यातून तिने भोगलेली उपेक्षा, शारीरिक व मानसिक शोषण, दारिद्र्य आणि असमानता यांचा ठसा त्यांच्या कथांमध्ये उमटतो. बागूल यांच्या स्त्रिया केवळ दुःख सहन करणाऱ्या नाहीत, तर अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या आहेत. त्यांची लेखनशैलीच अशी आहे की वाचकाला स्त्रीच्या वेदना प्रत्यक्ष जाणवल्यासारख्या वाटतात. दलित स्त्रीचा प्रश्न हा फक्त वैयक्तिक नसून, तो सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न आहे, हे बागूल यांच्या साहित्यामुळे अधोरेखित होते

शंकरराव खरात यांच्या लेखनात इतिहास आणि समाजरचना यांचा मागोवा घेताना स्त्रीच्या अस्तित्वाला वेगळी दिशा दिली जाते. त्यांनी स्त्रीच्या आयुष्याला केवळ 'दुःखाची कहाणी' म्हणून न मांडता तिला परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत

सक्रिय घटक म्हणून उभे केले. त्यांच्या कथा आणि आत्मकथात्मक लेखनात स्त्रिया केवळ उपेक्षेच्या सावलीत दिसत नाहीत, तर बदल घडविणाऱ्या म्हणूनही समोर येतात. त्यामुळे खरात यांच्या स्त्रिया ऐतिहासिक संदर्भातूनही समाजाच्या प्रवाहात महत्त्वाचे स्थान घेतात.

या स्त्रीवादाच्या संदर्भात या तिन्ही लेखकांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता काही ठळक बाबी लक्षात येतात. प्रथम, तिघांनीही स्त्रीला केवळ प्रेरणादायी प्रतिमा म्हणून न मांडता तिचे दैनंदिन जीवन, तिचे प्रश्न, तिचा संघर्ष आणि तिचे अस्तित्व यांना महत्त्व दिले. दुसरे म्हणजे, त्यांनी स्त्रीच्या माध्यमातून समाजाच्या मोठ्या प्रश्नांचा उलगडा केला. जातीव्यवस्था, वर्गसंघर्ष, गरिबी, शोषण, अन्याय आणि पुरुषप्रधान मानसिकता यांचा पर्दाफाश त्यांनी स्त्रीच्या अनुभवानुसार केला. तिसरे म्हणजे, त्यांच्या स्त्रीप्रतिमा एकाच वेळी 'दुःख भोगणाऱ्या' आणि 'बदल घडविणाऱ्या' अशा द्विमुखी स्वरूपात समोर येतात.

साहित्यिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, अण्णा भाऊ साठे यांच्या स्त्रिया लोककथांच्या आणि कादंबऱ्यांच्या माध्यमातून समाजाच्या वास्तवाशी जोडलेल्या आहेत. बाबूराव बागूल यांच्या स्त्रिया आधुनिकतेच्या उंबरठ्यावर उभ्या राहून विद्रोह करतात, तर शंकरराव खरात यांच्या स्त्रिया इतिहासाच्या साक्षीदार असून समाजपरिवर्तनाच्या प्रवाहात महत्त्वाची भूमिका निभावतात. त्यामुळे या तिन्ही लेखकांच्या स्त्रीप्रतिमांत एकप्रकारची सातत्यपूर्ण प्रगती दिसते. भावनिक वास्तववादापासून विद्रोही आवाजापर्यंत आणि तिथून इतिहासाच्या जाणिवेपर्यंत.

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर, तिघांनीही स्त्रीच्या माध्यमातून दलित समाजाचा, त्याच्या प्रश्नांचा आणि त्याच्या संघर्षांचा आलेख उभा केला आहे. स्त्री ही दलित जीवनाची सर्वात तीव्र प्रतिनिधी ठरली आहे. कारण तिने केवळ आपलेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे दुःख अंगावर घेतले. तिच्या श्रमातून कुटुंब जगले, तिच्या संघर्षातून समाज पुढे गेला, आणि तिच्या अन्यायाविरुद्धच्या आवाजातून सामाजिक प्रश्नांना अधोरेखित महत्त्व मिळाले.

इतिहासाच्या नजरेतून पाहिले तर, या तिन्ही लेखकांनी स्त्रीला एका विशिष्ट काळात, विशिष्ट सामाजिक स्थितीत आणि विशिष्ट मानसिकतेच्या पार्श्वभूमीवर मांडले. त्यामुळे त्यांच्या स्त्रीप्रतिमा केवळ साहित्यिक नाहीत, तर ऐतिहासिक दस्तऐवज ठरतात. दलित स्त्रियांचे वास्तव काय होते, त्या कोणत्या समस्यांशी झुंजत होत्या आणि त्यांचे समाजपरिवर्तनातील स्थान काय होते? हे जाणून घेण्यासाठी या लेखकांचे साहित्य एक महत्त्वाचा स्रोत ठरतो.

अशा प्रकारे निष्कर्ष काढता येतो की, अण्णाभाऊ साठे, बाबूराव बागूल आणि शंकरराव खरात यांच्या साहित्यातील स्त्रीप्रतिमा ही मराठी दलित साहित्याची एक महत्त्वाची कडी आहे. या स्त्रिया केवळ सहनशीलतेचे प्रतीक नसून समाजपरिवर्तनाचे केंद्रबिंदू ठरतात. त्यांनी अन्याय सहन केला, पण तो फक्त सहन करण्यापुरता नव्हे तर त्यातून नवीन विचार, नवीन संघर्ष आणि नवीन इतिहास निर्माण केला. म्हणूनच, या लेखकांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन हा साहित्यिक व ऐतिहासिक दृष्टीने अमूल्य ठरतो.

संदर्भसूची:

1. साठे, अण्णा भाऊ, चिखलातील कमळ, मुंबई, लोकवाङ्मय गृह, 1960.
2. साठे, अण्णा भाऊ, फकिरा, मुंबई, लोकवाङ्मयगृह,
3. साठे, अण्णा भाऊ, आवडी, मुंबई, लोकवाङ्मयगृह, 1962.
4. चांदणे (कथासंग्रह). मुंबई, लोकवाङ्मयगृह, 1965.

5. बागूल, बाबूराव, मरण स्वस्त होत आहे, पुणे, प्रगतिशील प्रकाशन, 1965.
6. बागूल, बाबूराव, जिवाला जागा नाही, पुणे, प्रगतिशील प्रकाशन, 1965.
7. बागूल, बाबूराव, बंदिवासातील स्त्री (कथासंग्रह), मुंबई, साहित्य संगम, 1970.
8. खरात, शंकरराव, अंबरच्या काचा, पुणे, साहित्य प्रकाशन, 1981.
9. खरात, शंकरराव, स्मृतिचित्रे, पुणे, साहित्य संगम, 1975.
10. खरात, शंकरराव, दलित जीवन, मुंबई, साहित्य परिषद, 1983.

IJCRTA